

ORGANIK OLAM FILOGENEZI QONUNIYATLARI VA UNING ASOSIY TURLARI

Normuratova Gavhar Sherqobilovna

Òzbekiston Respublikasi Dàvlat xavfsizlik xizmati Chegara qòshinlari
"Yosh chegarachilar" harbiy- akademik litseyi biologiya fani
òqituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6545300>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-may 2022

Ma'qullandi: 10- may 2022

Chop etildi: 14- may 2022

KALIT SO'ZLAR

Filogenez "evolyutsion ta'limoti", atavizm, Ernest Gekkel rudiment, produtsent, Charliz Davrin tuban o'simlik. Generativ, vegetativ, ontogenetik rivojlanish.

Filogenez - bu har qanday biologik tizimning evolyutsion rivojlanishi. Ushbu atama ilmiy muomalaga nemis tabiatshunos olimi va faylasufi Ernst Geynrix Xekkel tomonidan 1866 yilda kiritilgan. Ushbu ta'rif organik dunyoning turli xil turlari evolyutsiyasi jarayonida yuz beradigan o'zgarishlarni anglatadi. Biologiyada filogenezni o'rganish bilan shug'ullanadigan sohaning paydo bo'lishi uchun ingliz tabiatshunos va sayyohi Charlz Robert Darvinning "evolyutsion ta'limoti" asos bo'ldi. Filogenez tushunchasi paydo bo'lgandan so'ng, ilmda aslidan farq qiluvchi boshqa ta'riflar shakllandi. Shunday qilib, Ivan Ivanovich Shmalhauzen, sovet biologi, filogeniyani tanlangan ontogeniyalarning tarixiy qatori sifatida tushungan, ular "ajdod - avlod" deb o'zaro bog'liqdir.

ANNOTATSIYA

Filogenez - bu har qanday biologik tizimning evolyutsion rivojlanishi. Ushbu maqolada filogenez tushunchasi haqida, uning qonuniyatlari hamda uning asosiy turlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Filogenez - bu juda uzoq jarayon, u millionlab yillar davom etadi. Shuning uchun ham u to'g'ridan-to'g'ri kuzatish ob'ekti bo'lolmaydi va sodir bo'lgan voqea va hodisalarni qayta tiklash va taqlid qilish orqali o'rganiladi. Bu holda evolyutsiya deganda genetik chiziq (ajdodlar) bu jarayon davomida sodir bo'lgan yoki hatto turlarning yo'q bo'lib ketishiga olib keladigan tabiiy o'zgarishlar bilan filiallar (avlodlar) hosil qiladigan jarayon tushuniladi.

Filogenez (yunoncha phylon — avlod, qabila va genez), filogeneya — tirik organizmlar hamda ular taksonomik guruhleri: olam, tip (bo'lim), sinf, turkum (tartib), oila, avlod (turkum, urug') va turlarning tarixiy taraqqiyoti. Biologiyaning filogenez va uning qonuniyatlarini o'rganadigan bo'limi filogenetika deyiladi. Filogenezni tadqiq

qilish evolyutsiyaning umumiy nazariyasini rivojlantirish, organizmlarning tabiiy sistemasini tuzish uchun zarur. Filogenetikaning xulosalari tarixiy geologlar uchun ham juda muhim. Gekkel filogenezni tadqiq qilish uchun paleontologiya, solishtirma anatomiya va embriologiya dalillarini taqqoslovchi uchlik parallelizm metodini taklif etgan. Filogenetikada genetika, biokimyo, molekulyar biologiya, etologiya, biogeografiya, fiziologiya, parazitologiya dalillaridan keng foydalanilmoqda. Bu dalillar turdan yuqori bo'lgan har qanday taksonlar evolyutsiyasi borishini katta aniklik bilan tiklash imkonini beradi. Muhit sharoiti bir xil bo'lmagan, har xil biotik va abiotik omillar qurshovida turli guruhlardagi evolyutsion jarayonning borishini taqqoslash tarixiy taraqqiyotda katta guruhlarga xos umumiy xossalarni aniklash imkonini beradi. Guruhlar evolyutsiyasining barcha xususiyatlari individlarning morfofiziologik tomonlarini o'rganish asosida aniqlanadi. Aksariyat guruxlar filogenezi adaptiv radiatsiyaga, ya'ni belgilarning dastlabki umumiy formadan raduis bo'ylab har tomonga tarqalish xarakteriga ega. O'simlik va hayvonlar filogenezi shajara daraxtini chizish yordamida tasvirlab beriladi. Shajara daraxti o'simlik va hayvonlarning umumiy bir ildizdan kelib chiqqanligi; turli xil formalar Yerdagi hayot tarixining har xil davrlarda shoxlanish orqali astasekin taraqqiy etganligini aks ettiradi. Organizmlar filogenetik qayta tuzilishlarining adaptiv xarakterini belgilovchi asosiy kuch tabiiy tanlanish hisoblanadi. Filogenetik shajara barcha o'zgarishlarning birlamchi negizida divergensiya va filetik evolyutsiya, so'ng esa parallelizm va konvergensiya yotadi.

Hayitoy Boboyorova Uchqunovna,
[11.05.2022 7:01]

Filogeniya va ontogenezning o'zaro bog'liqligi. Ontogenez - bu filogenez haqidagi ta'limot paydo bo'lishidan oldin ham ilmiy foydalanishga kirgan va organizmning shaxsiy shakllanishi va hayot davomida ketma-ket o'zgarib turadigan yig'indilarni anglatuvchi tushuncha. 19-asr o'rtalarida Fridrix Myuller va Ernst Gekkel biogenetik qonunni kashf etgandan so'ng, filogenez ontogenez bilan bog'liq holda o'rganiladi.

Ushbu qonunga muvofiq, har qanday ontogenez, aslida ma'lum bir turdagi filogeniyaning qisqa va tez takrorlanishidir. Shu bilan birga, ontogenez va filogeniyaning "alohida va umumiy" deb hisoblash mumkin. Bu ikki tushunchalar o'rtasidagi bog'liqlikni Charlz Darvin o'zlarining otabobolari filogenezdagi xususiyatlarini ontogenezi jarayonida embrionlarda takrorlanishni targ'ib qiluvchi rekapitulyatsiya ta'limotida ham tasdiqlagan. Charlz Darvin rekapitulyatsiyaning ikkita asosiy turini ajratib ko'rsatdi: atavizm va rudiment.

Organizm har xil guruhlarning filogenezi bir xilda o'rganilmagan, bu qazilma qoldiklarning har xil darajada saqlanganligi va mazkur guruxlarning qanchalik qadimiyligi bilan bog'liq. Umurtqali hayvonlar (ayniqsa, yuksak guruhlari) va yuksak o'simliklar filogenezi, umurtqasiz hayvonlardan esa mollyuskalar, ignaterililar, bo'g'imoyoqlilar filogenezi nisbatan yaxshi, prokariotlar va tuban o'simliklar filogenezi kamroq o'rganilgan.

O'simliklar filogenezi: O'simliklar filogenezi deyilganda, bir hujayrali suvo'tlaridan to gulli o'simliklarning paydo bo'lishi va tarixiy rivojlanishi tushuniladi. O'simlik - yaxlit organizm

bo'lib, u bir-biri bilan uzviy bog'langan va yaxlitlikni hosil qilib, tuzilishi va bajaradigan funksiyalari orqali o'zaro munosabatda bo'ladigan organlardan iborat. Organlar – bu organizmning muayyan tuzilish, joylashish o'rniga ega va aniq vazifani bajaradigan qismi sanaladi.

Ma'lumki, yuksak o'simliklarning organlari ikki guruh: vegetativ organlar va generativ organlarga ajratiladi. O'simliklarning o'sishi va rivojlanishini ta'minlaydigan organlar vegetativ organlar deyiladi. Ular vegetativ ko'payish uchun ham xizmat qiladi. Vegetativ organlarga ildiz, barg, novda va ularning o'zgargan shakllari misol bo'ladi. Yuksak o'simliklarning vegetativ organlari uzoq davom etgan filogenez natijasida yuqori darajadagi tuzilish va funksiyaga ega bo'lgan. Arxey erasining oxirlarida fotosintezni amalga oshira oladigan bakteriyalar va ko'k-yashil suvo'tlarining qadimgi vakillari bo'lgan sodda organizmlar vujudga kelgan.

Ko'k-yashil suvo'tlarida sodir bo'ladigan fotosintez jarayoni atrof-muhitni kislorod bilan boyitgan.

Filogenezni tavsiflovchi evolyutsiyaning ikkilamchi shakli konvergensiya bo'lib, u har xil kelib chiqishi jihatidan qarindosh bo'lmagan formalarda, o'xshash belgilarning rivojlanishi bilan ajrab turadi. Bu o'ziga xos konvergent o'xshashlikning taraqqiy etishi uchun shu xildagi turlar o'xshash yoki bir xil muhitlarda yashashi kerak. Oqibatda, tashqi morfologik tuzilishda, ayrim funksiyalarni bajarishda yoki ekologik-etologik xususiyatlarda umumiylik va o'xshashliklar paydo bo'ladi. Misol sifatida, akula (baliq), ki (sut emizuvchi) va o'tmish faunalarining vakili ixtiozavr (sudralib yuruvchi) umumiy muhiti bo'lgan suvda evolyutsiyalanganligi tufayli o'xshash ko'rinishga ega bo'lishgan. Shu asnoda, ularning o'xshash ekologik va etologik xususiyatlari ham gapirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Umumiy biologiya" darsligi "Sharq" NMK. 1995-yil;
2. Малкина Л.Г. Атроф tabiat bilan tanishtirish. «O'qituvchi». 1987 yil
3. Mustaqimov G. O'simliklar fiziologiyasi.(Amaliy mash.) T.1990 yil
4. Habibov Z., Jabborov M., Sheraliyev M. Tabiatshunoslik. T., 1990
5. Haydarov Q, H.Haydarov. Tabiatshunoslik asoslaridan laboratoriya mashg'ulotlari. T., 1990
6. Григорьянц А.Г Tabiatshunoslikni o'qitish. Toshkent.1992. yil.
7. Velikanova L.L.Tuban o'simliklar. O'qituvchi. Toshkent. 1995 yil.